

ABDURAUUF FITRAT HAJVIY HIKOYALARIDA OBRAZLAR TIZIMI

Sa'dullayeva Dilnoza Nortozi qizi,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

E-mail: Sadullayevabdusamad@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada o'zbek jadid adibi va jamoat arbobi Abdurauf Fitratning hajviy hikoyalarida ishtirok etgan obrazlar tizimi tahlilga tortildi. Hikoyalardagi salbiy tiplarga asosan e'tibor qaratildi. Fitratning qissa va dramalaridagi kabi hajviy hikoyalarida ham obrazlar vositasida jamiyat hayotidagi ayrim nuqsonlarni ko'rsatish orqali o'quvchilarni XX asr boshlaridagi ijtimoiy hayot voqealariga jalb qiladi.

Kalit so'zlar: Hikoya, jadid, hajviy hikoya, obrazlar tizimi, salbiy tip, drama, mantiqsizlik (absurd), jangnoma, qissa.

THE TYPES OF IMAGES IN ABDURAUUF FITRAT'S COMIC STORIES

Annotation: This article gives information the system of images involved in the comic stories of Uzbek jadid dramatist and public figure Abdurauf Fitrat. The main attention was paid to the negative type of images of Fitrat's stories. In Fitrat's comic stories and dramas attracted readers to the events of social life at the beginning of the XXth century by showing certain defects in the life of society through images.

Keywords: story, jadid, comic story, system of images, negative type, drama, irrationality (absurd), martial arts, short story.

Abdurauf Fitrat ijodi va faoliyati yaqin tariximizning eng porloq sahifalaridan birini tashkil qiladi. Uning zamonida adabiyotni jamiyatga xizmat qildirish bilan shug'ullanmagan ijodkorni topish qiyin bo'lsa-da, so'z va ish birligini hech kim u olib chiqqan maqomga ko'tara olgan emas. yozuvchi adabiyot va madaniyatninggina emas, siyosatning ham tan olingan arboblardan edi.²⁹

Abdurauf Fitratning "Qiyshiq eshon" hikoyasida kambag'al qiz Iqbolning ruhoniyl bir muhitta tarbiyalangani, uni turmushga uzatish uchun boshqa bir dindor kishiga unashtirilgani bayon qilinadi.

Qiyshiq eshon hikoyasi ruhoniyl obrazi salbiy tip sifatida ko'rsatilgan boshqa hikoyalardan farqli sur'atda maqsad faqat hiylagar eshonning kirdikorlarini ko'rsatish

²⁹ Begali Qosimov. Milliy uyg'onish. Ma'naviyat., T.:bet-396

emas, balki, unga mo'te bo'lgan, aldangan kishilarning ahvolini ko'rsatishdan iboratdir. Bu bilan Fitrat insonlarning ko'zini ochishga, din yo'lidan boylik orttirishga berilgan ahloqiy betayin eshonlarning holini ko'rsatib, xalqning ko'zini ochishga bo'lgan harakatidir. Fitratning bu hikoyasi ana shu jihatlari bilan diqqatga molik.

Ushbu hikoya orqali bayon qilingan mantiqqa ko'ra muallifning maqsadi umuman ruhoniylarni keskin tanqid ostiga olish emas balki ayrim illatga duchor bo'lgan shaxslarni ko'rsatishdan iborat edi. Hikoyaning boshida berilgan "Idoradan" rukni ostidagi anglatmaga ko'ra "Fitratning bu asar badiiy jihatdan barkamol bo'lmasa ham navbatdagi jurnal soniga material yo'qligi tufayli berilayotgani aytiladi."

Fitratning "Xayoliy hikoya"si ya'ni "Qiyomat" da "Jannatga sayohat" ning takrorlanmas syujetini yaratgan va bular vositasida ijtimoiy, ma'naviy, siyosiy muammolar ochilgan. Hikoya dastlab 1923-yilda Fitratning Moskvadalik davrida yozilgan. Shu yilning o'zida va keyinroq 20-asrning boshlarida yozilgan va 1936-1956 yillarda keyinroq qayta nashr qilingan.

Fitrat asarni fantastik yo'sinda qurganligi uchun uning haqiqatga to'g'ri kelishi haqida qayg'urmaydi. Yozuvchi uchun "Qiyomat" bir paytning o'zida ham fojia ham komediyadir". Fitrat asosan mubolag'a, hodisani mantiqsizlik (absurd) darajasiga olib chiqish, kuchaytirish kabi vositalardan foydalanadi. Yozuvchi ramzlardan foydalanib hokimiyatning aldovlariga uchgan odamlarning taqdirini ko'rsata olgan. Uning olamni mifologik talqin etishi o'z ijodiga nisbatan emas balki zamonasining voqealariga kinoya bilan munosabatda bo'lganligini ko'rsatadi. Umidsizlik, tushkunlik, boshboshdoqlik manzaralarini yaratar ekan, yozuvchi mamlakatida o'rnatilgan tuzumning absurd ekanini tan oladi. Bu tuzumda odamlar taqdiri faqatgina fojiali bo'lishini bashorat qiladi. Fitratda bu voqealarga ijobiy qarash yo'q. Hikoya boshida qahramonning ko'knorixonadagi oxirgi lahzalari ifodalangan. Muallif diniy adabiyotlarda bayon qilingan qiyomat haqidagi tasavvurlarni real dunyo voqealari bilan bog'lab tushuntirishga bayon qilgan. Fitrat Hikoyasining bosh qahramoni Ro'ziqul (Pochamir) bir umr boyning eshigida xizmatkor bo'lgan. Boyning tomini qurayotganda kutilmaganda yiqilib mayib bo'lgan. Shundan so'ng ishsiz qolib ko'knorixonaga kelib qolgan Pochamir o'z qismati bilan yolg'iz qolgan. Olamda yovuzlik, boshboshdoqlik avj olganda ham yaxshi odamlar dunyoni ushlab turadi. Xuddi shundaylar ko'knorixonada Pochamirni iliq kutib oladi. Ro'ziqul shu yerga ko'nikadi. Bu yerdagilar tish kovlagichlar yasab sotish orqasidan kun ko'rishadi. Hikoyada ko'knorixonadagilar bir-birlariga g'amxo'rlik qiladi. Qiziq tomoni Fitrat insoniy fazilat, munosabatlarni ko'knorixonadan topadi.

Yaxshi ma'lumot egasi bo'lgan yozuvchiga insonparvarlik an'analari juda tanish edi. U yiqilganlarga mehr ko'rsatishga chorlaydi. Bu jihat islom g'oyalari muvofiq keladi. Tasvirlanayotgan joy ko'knorixona bo'lsada tasvirini qora ranglar bilan

bo'yamaydi. Taqdirdan ezilgan, ojiz, fojiali taqdir egalari yig'ilgan makon sifatida tasvirlaydi. Va bu joyda kishilar, diyonat, insofni saqlab qolganlar. "Ro'ziqul kabilarga birdan-bir sig'inadigan joy shu edi" hatto bu tubanlik fuqarolari ichida qissaxonlar ham bo'lib "Rustami Doston", "Abomuslim" kabi jangnomalar, ba'zan esa "Me'rojnomasi" kabi "oxirat" afsonalaridan ham o'qiladi. Pochamirning hayoliy o'limi yetganda uning birodarlari ko'knori xaltalaridan kafanlik xozirlab, uni shariat qoidalariga muvofiq dafn etadilar. Ro'ziqul narigi dunyoda dastlab uchrashgan personajlar Munkar va Nakir ya'ni inson o'lganidan so'ng so'roq qiladigan farishtalardir. Muallif fikr ifodasi maqsadida xoxlagan obrazidan foydalanadi. Ko'p xollarda ramzlarning umr boqiy kitoblardagi obrazlarga tayanishi va o'z tafakkuridan qayta o'tkazishga qayta urinishi sir emas. Bunday vaziyatda mavjud borliqni tanqid qilishda shu kabi g'oyalarga tayanadi.

Shu davrning jamiki og'riqlarini Fitrat Ro'ziqul obraziga jamladi. Pochamir xalqning bir bo'lagi. U va unga o'xshaganlar barcha o'zgarishlarning barcha qiyinchiligini o'z taqdirida totib ko'rdilar.

"Qiyshiq eshon" hikoyasida ruhoniylar obrazini salbiy qahramon sifatida yoritilgan. Xalqning ko'zini ochish uchun yozilgan bir hikoyadir.

Abdurauf Fitrat "Qiyomat" asarida Oллоhni inkor etmagan holda hajviy yumor bilan shu davrdagi din peshvolarini qoralagan. Yumor ortiga yashiringan achchiq haqiqatlar, ilmsiz hokimiyat odamlari ruhoniylar nomi bilan niqoblangan.

Asarning til uslubi yozuvchining noinsoniy tuzumga munosabatini ifodalaydi. Asarda keltirilgan Munkar-Nakir amaldorlar va buyrakratlar Ro'ziqul-Pochamirning javoblari esa oddiy insonning o'z haq huquqlariga bo'lgan tajavuzdan himoyalanihidir. Hokimiyat va shaxs o'rtasidagi tarang vaziyat hikoyani oxirigacha davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Begali Qosimov. Milliy uyg'onish.. -T.: Ma'naviyat, 1999. B.396
2. Fitrat. A Muhtasar islom tarixi. 5-jild.
3. Fitrat A//Xudosizlar. 1928 yil.
4. "Qiyomat"ni yangicha o'qish tajribasi//. Ninel Vladimirova